

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA**

Etec ENGENHEIRO AGRÔNOMO NARCISO DE MEDEIROS

Técnico em Agropecuária

Julia de Carvalho Alves

Kézia Rebeca Dias de Farias

**UTILIZAÇÃO DO CAPIM ELEFANTE *Cenchrus purpureus* COMO
ALTERNATIVA ALIMENTAR NA FASE DE TERMINAÇÃO DE
SUÍNOS NA ETEC DE IGUAPE**

Iguape

2025

Julia de Carvalho Alves
Kézia Rebeca Dias de Farias

**UTILIZAÇÃO DO CAPIM ELEFANTE *Cenchrus purpureus* COMO
ALTERNATIVA ALIMENTAR NA FASE DE TERMINAÇÃO DE
SUÍNOS NA ETEC DE IGUAPE**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso Técnico em Agropecuária da ETEC Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros, orientado pelo Prof. Sebastião Andriello Neto, como requisito parcial para a obtenção do título de técnico em Agropecuária.

Iguape
2025

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos colegas de curso Guilherme Dias, Kauê Martins, Murilo Alexandre, Murilo França, Rudnei Pereira, Sophia Santos e Thalita Melo pela colaboração no desenvolvimento prático do projeto, sendo partes essenciais para o funcionamento e qualidade do mesmo e pelo suporte emocional prestado para com os autores.

Ao professor Osvaldo, por colaborar ao compartilhar seus conhecimentos conosco, apontando-nos didaticamente nossos erros técnicos, nos propondo formas de corrigi-los e por estar à disposição constatare para esclarecimentos de quaisquer questionamentos.

Ao auxiliar docente Adriano Dias, por sua ajuda técnica, intelectual e física, pelo auxílio diário, os quais foram indispensáveis para a existência e desenvolvimento deste projeto, ajudando-nos também com o compartilhamento de conhecimentos técnicos, correção de erros, sugestões de resolução de problemas e apoio emocional.

Aos demais professores que nos acompanharam durante o decorrer do ensino médio, bem como do curso, sendo, desde o início, partes imprescindíveis para nosso desenvolvimento profissional, pessoal e humano. Tornaram-se grandes auxiliares educacionais, oferecendo amparo diversas vezes por meio de palavras e atitudes inspiradoras ao longo de toda essa jornada.

UTILIZAÇÃO DO CAPIM ELEFANTE COMO ALTERNATIVA ALIMENTAR NA FASE DE TERMINAÇÃO DE SUÍNOS NA ETEC DE IGUAPE

RESUMO

O consumo de carne suína vem aumentando gradativamente pelo mundo, conseqüentemente havendo a necessidade do aumento da criação destes animais. Todavia esse avanço pode ocasionar uma disputa entre seres-humanos e animais monogástricos por grãos - os quais são a base alimentar dos suínos em cativeiro. Buscando uma solução para evitar essa disputa, o presente trabalho pretende avaliar as conseqüências da utilização do capim elefante roxo na alimentação de suínos na fase de terminação, buscando identificar se essa forragem pode ser utilizada para substituir parcialmente a ração, cuja é composta majoritariamente por grãos e é distribuída em maior quantidade nesta fase de criação. Para a obtenção dos resultados foram avaliadas duas baias: uma com alimentação exclusiva com ração e outra com a inclusão do capim (a qual passou previamente por uma adaptação ao capim devido a sua alta porcentagem de fibras). Essa dinâmica perdurou por aproximadamente 60 dias, onde durante este período foram realizadas 4 pesagens (ao início do projeto e nos dias 21, 36 e 54). Os resultados obtidos na pesagem mostraram inicialmente um maior desempenho no grupo convencional, porém ao decorrer do projeto, ficou-se evidente que a baia experimental apresentou maior ganho de peso. Assim, conclui-se que a adição do capim à dieta dos suínos é viável, além de vantajosa ao desenvolvimento corporal dos mesmos.

Palavras-chave: Suínos; Animais monogástricos; Capim elefante; Alimentação.

USE OF ELEPHANT GRASS AS AN ALTERNATIVE FEED IN THE FINISHING PHASE OF PIGS AT ETEC IGUAPE

ABSTRACT

Pork consumption has been gradually increasing worldwide, consequently leading to a need for increased pig farming. However, this growth can cause competition between humans and monogastric animals for grains - which are the basis of the diet of pigs in captivity. Seeking a solution to avoid this competition, this study aims to evaluate the consequences of using purple elephant grass in the diet of finishing pigs, seeking to identify whether this forage can be used to partially replace feed, which is mainly composed of grains and is distributed in greater quantities during this stage of rearing. To obtain the results, two pens were evaluated: one with exclusive feed and the other with the inclusion of the grass (which had previously undergone an adaptation to the grass due to its high percentage of fiber). This dynamic lasted for approximately 60 days, during which 5 weighings were carried out (at the beginning of the project and on days 21, 36 and 54). The results obtained from weighing initially showed better performance in the conventional group, but as the project progressed, it became evident that the experimental pen showed greater weight gain. Thus, it is concluded that adding grass to the diet of pigs is viable and advantageous to their body development.

Keywords: Pigs; Monogastric animals; Elephant grass; Feeding.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
2 DESENVOLVIMENTO	10
2.1 Escolha dos lotes	11
2.2 Separação dos suínos.....	11
2.3 Período de adaptação dos animais ao capim triturado	11
2.4 Colheita e trituração da forragem	12
2.5 Desidratação do capim para a obtenção de MS (matéria seca)	12
2.5.1 Fibra na alimentação dos lotes	13
2.6 Trato dos animais com o capim triturado.....	14
2.7 Pesagem dos suínos	15
2.8 Análise e comparação dos dados obtidos	15
3 RESULTADOS.....	16
4 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	19
REFERÊNCIAS	20

1 INTRODUÇÃO

Ao redor do mundo inteiro é possível encontrar suínos, onde sobrevieram há mais de 40 milhões de anos atrás. Pertencentes à família Suidae, mais especificamente o porco doméstico (*Sus domesticus*) evoluiu por meio do javali selvagem - ainda que haja dúvidas quanto à espécie exata, a partir de suposições, pesquisadores chegaram à conclusão e que esses sejam descendentes dos *Sus Scrofa*, uma espécie de javali que habitou regiões como a Europa.

Sendo esses animais domesticados pelo homem, os suínos tornaram-se animais de criação, engorda, reprodução e abate para alimentação e abastecimento de populações, sendo o seu consumo interno, em 2021, correspondente a aproximadamente 3 milhões de toneladas, enquanto carne bovina e de frango corresponde a 7,22 e 10,55 milhões de toneladas, respectivamente. Já dados de 2024 indicam um aumento no consumo dos diferentes tipos de carnes. Sendo o consumo de carne bovina 8,85 milhões de toneladas, de frango 10,1 milhões de toneladas e, por fim, da carne suína 4,16 milhões de toneladas. Devido à expansão de investimentos e ao aumento na produtividade agrícola, nos últimos anos, houve crescimento na produção de suínos no Brasil, o que, conseqüentemente, culmina na alteração da estrutura produtiva do país, expandindo-se significativamente, gerando emprego e renda em empresas agrícolas (ABCS, 2016, apud PAGGIOLI, 2023). Não obstante, o setor também enfrentou uma série de problemas que dizem respeito aos custos da produção nos últimos anos, e como um dos principais arquétipos, a desestabilidade nos preços do milho e soja, insumos considerados como base alimentar dos suínos. Essa oscilação de preços pode causar efeitos diretos nos custos de produção e, por conseguinte, a viabilidade e rentabilidade dos produtos (AVESUI, 2021 apud PAGGIOLI, 2023).

Como mencionado anteriormente, CASTRO et al. (2005) apud PEET-SCHEWERING et al., 1991 reafirma que os suínos, animais monogástricos, possuem sua dieta alimentar composta de grãos como milho, soja, cevada ou trigo. Com isso CASTRO et al. (2005) apud JOHNSTON et al. (2003) avalia que com o crescimento da população mundial, há o desencadeamento da competição entre animais não-ruminantes e seres humanos por grãos de elevada quantidade nutritiva. A partir dessa análise, o futuro da alimentação dos animais que têm como base alimentar grãos,

como exemplo principal dessa pesquisa, os suínos, deve ser reavaliada e alterada para fornecer aos animais a habilidade de conseguir utilizar alimentos alternativos como fonte de nutrientes e energia, que não seja consumida pelo homem e que, se possivelmente possa proporcionar baixo custo ao produtor (TEIXEIRA, 1995 apud CASTRO et al., 2005).

Palhada e outros subprodutos são inevitavelmente produzidos durante a produção de cereais. Sabe-se, também, que no futuro, cereais e outros produtos serão necessários para o consumo humano. Resíduos da agricultura são tradicionalmente utilizados para muitos propósitos, dentre eles a alimentação de animais (FAO, 1977 apud CASTRO et al., 2005).

Do contrário de alguns animais, o suíno é considerado um animal não-ruminante e de ceco não-funcional, é onívoro monogástrico, cujo trato digestivo posterior é bem desenvolvido, devido aos seus hábitos alimentares (FONTY e GOUET, 1989 apud CASTRO et al., 2005), entretanto a presença de dieta fibrosa diminui extremamente a digestibilidade de todos os nutrientes culminando na queda do crescimento e na eficiência de conversão alimentar, resultando em uma carcaça mais magra (CLOSE, 1994 apud CASTRO et al., 2005). Com isso, pesquisas indicam que certa quantidade e fibra pode ser aproveitada pelos suínos sem prejudicar o desempenho, como a pesquisa de Wojcik et al. (1991 apud CASTRO; BUDIÑO, 2005) que constataram um ganho de até 613g/dia em suínos alimentados com até 11,85% de fibra na fase de terminação.

Nesse contexto, algumas forragens, sendo elas o capim elefante (*Cenchrus purpureus Schumacher*) surge como uma possível alternativa. De origem de africana, é bem exigente quanto a fertilidade do solo, tolerando de maneira bem interessante seca e queimas, entretanto quanto à período de geada não apresenta grande resistência (FARIA, 1993 apud ROSA et al., 2019). Considerada uma das forrageiras mais importantes, é cultivada majoritariamente em regiões tropicais e subtropicais ao redor do mundo inteiro. Seu desempenho se destaca pela alta qualidade forrageira, vigor e, principalmente, a alta produtividade de biomassa, que a partir de pesquisas feitas por Pereira et al. (2016, 2021), em Minas Gerais, apontam que há produções com cerca de 50 t-ha-ano de matéria seca, colocando o cultivar como a mais produtiva entre os demais gêneros. Entretanto sua produtividade e crescimento também está

inerentemente ligada ao manejo adequado que requer fertilizações frequentes e cortes regulares. Contudo, o rendimento de matéria seca (MS), o valor nutritivo do capim elefante, ou seja, a produtividade desse cultivar pode se tornar comprometida quando os intervalos entre os cortes são curtos - pois o capim tem a necessidade de mobilizar suas reservas energéticas para a emissão de novas folhas - ou quando o intervalo entre os cortes é longo - pois a qualidade nutricional do material se dissipa (RETORE, et al., 2021). Por conseguinte, a harmonia entre produção de biomassa e qualidade nutricional do capim é extremamente necessário para o manejo e resultado do cultivar.

Com o objetivo de avaliar os benefícios da alimentação com capim triturado na alimentação do período de terminação/engorda de suínos, buscaremos confrontar o desenvolvimento de suínos no manejo convencional ao manejo com a alternativa alimentar (cujo substituirá 10% da alimentação convencional), observando a aceitação do animal à forragem triturada.

2 DESENVOLVIMENTO

Na produção de suínos, o custo com alimentação corresponde a mais de 60% do custo total, tendo a energia como o maior componente da dieta nesta criação (NOBLET e PEREZ, 1993 apud CASTRO et al., 2005). Diante dessas informações, surge cada vez mais o interesse no efeito de dietas fibrosas sobre a fisiologia digestiva dos animais, principalmente entre os monogástricos, onde o conhecimento sobre os microrganismos responsáveis pela quebra das fibras ainda é limitado quando comparado com animais poligástricos (FONTY e GOUET, 1989 apud CASTRO et al., 2005).

Segundo Varel (1987) conforme citado por Both (2003), a adição de alimentos com alto teor de fibra à dieta dos suínos, apesar de não aumentar o número de microrganismos totais no intestino grosso, acaba por incrementar a quantidade de microrganismos degradadores de fibra, os quais passam a apresentar vantagem competitiva em relação aos demais, à medida que ocorre a adaptação progressiva dos animais ao uso prolongado de dietas ricas em fibras.

O presente estudo pretende avaliar o desenvolvimento de suínos com inclusão de 10% de alimento fibroso (capim) na alimentação total, comparando seu ganho de peso com o de animais de alimentação exclusiva com ração. Além da análise da engorda, o consumo e a aceitação dos animais do lote experimental também serão avaliados. A avaliação será realizada através das seguintes metodologias:

- a) Escolha dos lotes;
- b) Separação dos suínos;
- c) Período de adaptação dos animais ao capim triturado;
- d) Colheita e trituração da forragem;
- e) Desidratação do capim para a obtenção de MS (matéria seca);
- f) Trato dos animais com o capim triturado;
- g) Pesagem dos suínos;
- h) Análise e comparação dos dados obtidos.

2.1 Escolha dos lotes

Ainda que se trate de animais de diferentes pais, continuamos aludindo sobre animais de genética bem semelhante. Preferencialmente busca-se uma leitegada grande o suficiente para serem utilizados apenas irmãos, ou ao menos animais da genética de um único cachaço (suíno macho reprodutor). A busca por essa similaridade genética, tem relação com o fato de existirem genéticas com maior ou menor propensão ao ganho de peso. Mantendo essa relação genética entre os animais, facilitará a obtenção de uma média de ganho de peso mais precisa e realista.

Os animais utilizados encontravam-se na fase de engorda, onde estavam acima de 63 dias. Para a escolha havia a nossa disposição 29 animais, onde os 18 com maior similaridade de tamanho e idade foram escolhidos para o projeto.

2.2 Separação dos suínos

Os 18 indivíduos escolhidos foram segregados e alocados em duas baias com 9 animais em cada, onde o lote de alimentação experimental constava a presença de 5 machos e 4 fêmeas, enquanto o lote de trato convencional com 4 machos e 5 fêmeas. Em uma das baias o grupo receberá a alimentação experimental e a outra a alimentação convencional da instituição. Ambas as baias possuem medidas de 7,7m X 3,66m (28,18m² cada). Dos 18 indivíduos escolhidos, somente 16 foram inclusos em todas as pesagens, devido a um animal de cada baia não possuir o peso necessário para a pesagem com fita ao início do projeto.

2.3 Período de adaptação dos animais ao capim triturado

Por se tratar de animais monogástricos, os suínos realizam a digestão de fibras através de microrganismos presentes no ceco, localizado no intestino grosso. O trato diário da instituição consiste na alimentação exclusiva com ração, cuja é pobre ou inexistente de fibras alimentares. Para ser possível a alimentação dos suínos com a variante de capim elefante, que possui de 60% a 68,6% de fibra bruta em sua composição (ROSA et al.,2019), será necessário que eles passem por uma adaptação de 30 dias. Nos primeiros 15 dias, foram oferecidos 50% do complemento total, ou seja, 5% da alimentação total dos animais foi substituída pela forragem. Já

nos últimos 15 dias, ocorreu a adaptação com a quantidade oficial de teste (10%) para em consequente darmos início ao projeto.

Esse período de adaptação foi necessário para que não houvesse problemas na saúde dos animais, já que a má digestão das fibras pode acarretar problemas com inchaço por excesso de gases.

2.4 Colheita e trituração da forragem

Dentro das dependências da instituição de ensino, é possível encontrar uma plantação (capineira) de parte com capim elefante BRS capiaçu (cuja quantidade é quase insignificante) e do capim roxo, que como mencionado anteriormente, dispõe de capacidades iguais ao BRS. O material proveniente desta área será justamente o utilizado no presente projeto. Por se tratar de um cultivar de responsabilidade da própria instituição, os tratos culturais foram realizados por responsabilidade da mesma, onde o único manejo relacionado a esta pesquisa, foi a colheita do capim, a qual ocorreria manualmente, onde inicialmente o corte era realizado com facões, para em seguida triturá-la integralmente na máquina denominada picadeira, onde o material deverá ser reduzido em pequenas partículas.

2.5 Desidratação do capim para a obtenção de MS (matéria seca)

A técnica utilizada consiste no uso do micro-ondas, cuja foi apresentada e ensinada pela Embrapa milho e sorgo em um vídeo didático para a obtenção da quantidade de MS presente em algumas forragens. A técnica consiste em separar uma amostra de 100 gramas do capim picado e mantê-la em um prato de vidro. Em seguida a mostra deve ser pesada em uma balança de precisão (descontando o peso do prato). Após a confirmação do peso, o prato contendo a amostra deve ser levado ao forno junto de um copo cheio com água, esse copo será responsável por evitar que o capim queime. Com o capim e o copo no micro-ondas, deve ser utilizado inicialmente o forno em potência máxima por 3 minutos. Após esse tempo retire o prato e pese novamente seu conteúdo. Repete-se o processo, dessa vez por 2 minutos, e após a pesagem, repete-se por 1 minuto. Esse processo deve ser repetido até que o peso se mantenha o mesmo por 3 pesagens seguidas.

Logo após realizarmos esse processo, entretanto com uma pequena modificação quanto às quantidades de tempo da forragem triturada dentro do micro-ondas – devido a complicações externas -, mas sem danificar ou interferir na integridade dos resultados, pudemos obter os seguintes resultados:

Tabela 1 - Redução da massa do capim em função do tempo

Tempo (min)	Massa (g)
0	100
2	90
5	64
7	51
10	43
12	30
15	26
17	25
20	25
22	23
25	23
27	23

Fonte: Próprio autor

A partir da aquisição da matéria seca dentro de 100g da planta forrageira, cujo qual corresponde a 23g, podemos aferir, a partir de cálculos matemáticos, que dentro de 2.700g de capim – o que diz respeito à quantidade oferecida à baía experimental -, há 621g de MS. Ou seja, 23% de MS e 77% de água.

2.5.1 Fibra na alimentação dos lotes

Ao constataremos a matéria seca presente no material utilizado no projeto, podemos calcular a quantidade de fibra oferecida a cada lote do estudo.

Tendo em vista que a ração oferecida aos animais possui em sua composição 87% de matéria seca e 15% de fibra bruta (figura 1), fica-se subentendido que conseqüentemente essa será a porcentagem de fibra oferecida a baía de trato convencional. Para obtermos essa quantia em gramas, continuamos considerando

que cada animal possui um consumo diário de 3kg de ração, ou 2,61kg de MS da ração, correspondendo a 391g de fibra bruta por animal.

Quanto a baia de trato com o capim, consideramos que cada animal consumiu 2,7kg de ração e 0,3kg (300g) de capim (cujo possui 23% de MS e 68,8% de fibra devido a sua maturidade produtiva), ingerindo respectivamente 2,35kg e 0,069kg (69g) de matéria seca. Assim concluímos que a baia experimental recebeu 399,47g (16,51%) de fibra total (352g da ração e 47,47g do capim.), consumindo 1,51% de fibra a mais que o grupo de alimentação exclusiva com ração.

2.6 Trato dos animais com o capim triturado

A ração convencional a vontade continuou sendo oferecida pela manhã, seguindo a rotina habitual dos animais, a única alteração presente foi o oferecimento da forragem fora do horário habitual de alimentação, ocorrendo comumente entre as 11:00 e 12:00 horas, em decorrência da disponibilidade de horário das pesquisadoras.

Quanto a oferta do complemento triturado, a mesma ocorreu simultaneamente da ração, substituindo 10% da alimentação total dos suínos. Na fase de engorda a ração costuma ser oferecida à vontade para os animais, porém, por se tratar de uma alimentação de teste, viu-se necessário estabelecer uma quantia fixa de ração por animal. O manejo escolhido considerou a suposição de que cada suíno consuma em média 3kg de alimento total a cada dia (a estipulação da média de 3kg permitiu-nos o cálculo de 10% do consumo total, o que seria impossível sem essa definição, já que a ração deve ser oferecida à vontade no período de terminação.), totalizando 27kg de alimento para cada lote, e 54kg diários.

Dessa quantidade de alimentos, para o lote experimental 10% corresponderam ao capim picado, totalizando: 300g por animal e 2,7kg por dia de alimento verde e 2,7kg por animal (24,3kg por dia) de ração para o lote experimental; e 3kg de ração por animal, totalizando 27kg de ração por dia para o lote de trato convencional. Assim, concluímos que foram utilizados 51,3kg de ração por dia, totalizando aproximadamente 3.078kg de ração e 162kg (222,75kg levando em conta o período de adaptação de 30 dias) de forragem para o período total do projeto (60 dias).

2.7 Pesagem dos suínos

Durante o período em que os animais estavam sendo alimentados com a forragem triturada, foi-se realizada a pesagem quinzenal da população de ambos os lotes. O instrumento de avaliação utilizado foi a fita de pesagem, que possui boa precisão e se torna uma excelente alternativa para obtenção da média diária devido ao tamanho dos suínos e à carência de balanças para essa atividade na ETEC de Iguape.

O período quinzenal foi escolhido por nos permitir uma base interessante de ganho de peso, pois o espaço de tempo mostrava-se suficiente para os animais apresentarem algum desenvolvimento em comparação a pesagem anterior, e juntamente reduzir o estresse dos animais, já que havia a necessidade de contenção para pesá-los, o que podia acabar afetando a ingestão dos indivíduos.

2.8 Análise e comparação dos dados obtidos

Com os resultados de aproximadamente 2 meses de alimentação e pesagem, foi calculada uma média aritmética dos números obtidos em cada pesagem, com o objetivo de se obter uma média do peso de cada lote avaliado. Juntamente da média de peso, ocorreu a comparação do ganho de peso médio diário, onde comparou-se o aumento de peso de cada animal em cada intervalo entre as pesagens, em seguida dividiu-se esse ganho de peso pela quantidade de dias no intervalo. Esses métodos foram utilizados nos dois lotes avaliados, para que fosse possível avaliar a discrepância entre o a ganho de peso de ambos os grupos. Ao compararmos o ganho de peso de ambos os lotes, podemos concluir se a incrementação de 10% de capim foi vantajosa, prejudicial ou indiferente no ganho de peso dos animais.

3 RESULTADOS

Durante o período de cerca de 2 meses de teste, onde os suínos foram submetidos a uma alternativa alimentar – no qual 10% de sua alimentação foi substituída pelo capim elefante triturado - com objetivo de avaliar os benefícios da alimentação, desenvolvimento e aceitação animal durante o período de terminação/engorda, pudemos extrair uma série de dados, os quais serão expostos a seguir.

Tabela 2 – Peso individual em kg da baía convencional

Individuo	P1	P2	P3	P4
A	41,9	56	68,8	61,8
B	54,1	60,5	68,2	67,5
C	55,4	63,7	68,2	70,1
D	56,6	69,4	68,2	76,5
E	57,9	72,7	68,8	65,0
F	61,8	73,3	74,6	80,3
G	61,8	73,9	75,9	79,5
H	61,8	66,9	74,6	75,2
Média	56,4	67,05	70,9	71,9

Fonte: Próprio autor

Tabela 3 – Peso individual em kg da baía alimentada com capim triturado

Individuo	P1	P2	P3	P4
I	57,9	70,1	68,8	78,0
J	52,8	58,6	71,4	68,2
K	45,1	45,7	58,6	62,4
L	69,4	72	82,8	84,3
M	59,9	59,8	67,5	73,9
N	33,6	39,3	48,3	49,5
O	34,9	45,7	61,8	57,3
P	43,8	38,7	47	52,8
Média	49,67	53,74	63,27	65,81

Fonte: Próprio autor

Mediante aos dados obtidos, que dizem respeito às pesagens individuais, bem como suas médias, podemos avaliar que na baía convencional, no intervalo da P1

para a P2, foi possível identificar o aumento de 10,64kg – sendo 507 gramas/dia durante 21 dias -, da P2 para a P3 o aumento de 3,86kg – sendo 257 gramas/dia durante 15 dias - e da P3 para a P4 o aumento de 1,08kg – sendo 135 gramas/dia durante 18 dias. Já na baía experimental, ou seja, aquela com alternativa alimentar de capim elefante, no intervalo da P1 para a P2, foi possível identificar o aumento de 4,07kg – sendo 257 gramas/dia durante 21 dias, da P2 para a P3 o aumento de 9,53kg – sendo 653 gramas/dia durante 15 dias – e da P3 para a P4 o aumento de 2,54kg – sendo 314 gramas/dia durante 18 dias. O gráfico a seguir representa de forma mais visual a diferença do ganho de peso entre as baias do experimento.

Ademais, ao que se refere aos comportamentos dos animais frente ao oferecimento da forragem, pode-se observar e avaliar que a aceitação foi extremamente positiva. Isso certamente se deve ao seu sabor, assim como às suas características físicas, isto é, a textura, compreendendo que os suínos, com seus comportamentos particulares, sentem a necessidade expressá-los, muitas vezes por meio do mastigar e do fuçar– o que agrega valor favorável também ao bem-estar animal.

Gráfico 1 - Comparação em gramas do ganho de peso das baias

Fonte: próprio autor

Portanto, tendo em vista o desempenho de ambas as baias, foi viável analisar que a baía experimental (cuja recebeu apenas 1,56% a mais de fibra em comparação a outra), em uma análise geral, conseguiu alcançar um melhor desenvolvimento, embora não tão expressivo.

Entretanto, uma série de fatores podem ter alterado o resultado deste projeto. Fatores estes que dizem respeito aos contratemplos oriundos de problemas quanto à

acessibilidade dos autores para com a escola, em períodos de recesso e, sobretudo, à qualidade da matéria prima, ou seja, do capim elefante, cujo qual foi disponibilizado pela instituição escolar. Como mencionado inicialmente, espécies forrageiras, em especial o capim, requerem um manejo cultural cuidadoso com rotinas de poda e adubação, pois, somente desta maneira, poderão dispor de uma excelente reserva nutricional e assim proporcionar uma alimentação rica aos animais. Contudo, a capineira disponível, não atendia a nenhuma das exigências citadas, o que pode ter representado o principal motivo para a discrepância entre as médias. Ademais, devido a carências da capineira, o material utilizado pode conter em sua composição uma quantia de fibra maior que a apresentada pelas referências utilizadas, por estarem em uma idade de corte mais avançada das utilizadas nas mesmas, situação cuja pode ser responsável ou não pelo maior ganho de peso da baía de teste.

4 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

É notável que no primeiro período do projeto (entre P1 e P2) o lote convencional apresentou um ganho de peso superior e aproximadamente o dobro do peso ganho pelo lote experimental, o que expressa uma grande discrepância entre os valores. Porém é possível constatar uma mudança no cenário, já que, a partir do segundo período (entre P2 e P3) o grupo de indivíduos que ingeriram o capim passam a ter uma média de ganho de peso superior ao grupo de indivíduos de trato convencional.

Analisando esses dados, é possível concluir-se que a inclusão de fibra na dieta de suínos, os quais são animais monogástricos, pode ser benéfica ao ganho de peso corporal dos mesmos, já que mesmo afetados por situações externas prejudiciais ao seu desenvolvimento, os animais alimentados com a inclusão da matéria verde passaram a apresentar um desempenho maior que os animais alimentados exclusivamente com a ração oferecida pela instituição.

REFERÊNCIAS

- A importância do uso de fibras funcionais na dieta de suínos.** Agrolink, 2021. Disponível em: https://www.agrolink.com.br/noticias/a-importancia-do-uso-de-fibras-funcionais-na-dieta-de-suinos_452358.html Acesso em: 30 set. 2025.
- BOTH, Maria. **Comportamento e produção de suínos mantidos em pastagem e submetidos a diferentes níveis de restrição alimentar.** 2003. Tese (Doutorado em zootecnia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003.
- Capim Elefante Roxo.** Vivergrass. Disponível em: Capim Elefante Roxo | Viver Grass Acesso em: 23 nov. 2025
- CASTRO, Fernando *et al.* **Fibra na Alimentação de Suínos.** São Paulo: Boletim de Indústria Animal, 2013. Disponível em: <https://bia.iz.sp.gov.br/index.php/bia/article/view/1297/1292> Acesso em: 30 set. 2025.
- Consumo interno em 2034: o das carnes suína e de frango cresce mais de 25%; o da bovina, menos de 1%.** AviSite, 2024. Disponível em: <https://www.avisite.com.br/consumo-interno-em-2034-o-das-carnes-suina-e-de-frango-cresce-mais-de-25-o-da-bovina-menos-de-1/#gsc.tab=0> Acesso em: 30 set. 2025.
- CÓSER, Antônio *et al.* **Capim-elefante: formas de uso na alimentação animal.** Scribd, 2000. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/238511146/Capim-Elefante-Formas-de-Uso-na-alimentacao-animal> Acesso em: 23 nov. 2025.
- Embrapa milho sorgo. **Dica técnica: como medir matéria seca de forragem com micro-ondas.** YouTube, 18 ago. 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zpHQedluFXA>. Acesso em 28 ago. 2025.
- FORMIGONI, Ivan. **Consumo mundial de carne bovina e por país, dados de outubro.** Farmnews, 2023. Disponível em: <https://www.farmnews.com.br/mercado/consumo-mundial-de-carne-bovina-e-por-pais-dados-de-outubro/> Acesso em: 30 set. 2025.
- FORMIGONI, Ivan. **Consumo de carne bovina, suína e de frango em 2021 no Brasil.** Farmnews, 2021. Disponível em: Consumo de carne bovina, suína e de frango em 2021 no Brasil. Acesso em: 30 set. 2025.
- LUDKE, Jorge. **Nutrição.** Embrapa. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/criacoes/suinos/producao/nutricao> Acesso em: 1 out. 2025.
- MACHADO, Iuri. **Dados definitivos de abate do IBGE indicam consumo per capita de carne suína de 19,52 kg em 2024.** Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, 2025. Disponível em: <https://abcs.org.br/noticia/dados-definitivos-de-abate-do-ibge-indicam-consumo-per-capita-de-carne-suina-de-1952-kg-em-2024/> 2025. Acesso em: 30 set. 2025.
- MALDONADO, Chistiano. **Tenho uma pequena criação de porcos e uso capim, isto é correto.** SOS Suínos. Disponível em:

<https://www.sossuinos.com.br/consultas/capimparasuinos.htm> Acesso em: 23 nov. 2025.

PAGGIOLI, Carolina. **Cenário Econômico da Suinocultura Brasileira: Uma Breve Análise.** Repositório Unesp. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/88741511-41a7-4a99-a4a2-781c5f2e0adc/content> Acesso em: 1 out. de 2025.

RBS Capiaçú: Sua história e evolução. Vivergrass. Disponível em: <https://vivergrass.com/blog/brs-capiacu-sua-historia-e-evolucao/> Acesso em: 23 nov. 2025.

RETORE, Marciana *et al.* **Manejo do capim BRS Capiaçú para aliar produtividade à qualidade.** Infoteca, 2021. Disponível em: COT_263_2021.cdr Acesso em: 30 set. 2025.

SAMPAIO, Stephany. **Produção, consumo e exportações de carne de frango e suína devem se manter em alta em 2023.** Folha Vitória, 2023. Disponível em: <https://www.folhavoria.com.br/folha-business/producao-consumo-e-exportacoes-de-carne-de-frango-e-suina-devem-se-manter-em-alta-em-2023/> Acesso em: 30 set. 2025.